

इतिहास लेखनाचा वर्तमान कालीन दृष्टिकोन

डॉ. राजाभाऊ बंकटराव भगत¹

प्रस्तावना:

मानवी जीवनाची समग्र वाटचाल म्हणजे इतिहास होय. इतिहासाचा अभ्यास करताना भूतकाळात डोकावून आपण आजच्या वर्तमानाचा बोध घेत असतो. आजचा वर्तमान समजून घेऊनच आपण भविष्याचा वेध घेतो. भौतिक जीवनाच्या वाटचालीतले प्रगतीचे, अधोगतीचे अनेक टप्पे येऊन जातात. सामाजिक जडण-घडण होत जाते. सांस्कृतिक, राजकीय उलथापालथी होतात. नैतिक मूल्य साकारतात. साहित्याविष्कार घडतो. कलाभिव्यक्ती साकारते, आर्थिक उलाढाली होत राहतात या सर्व गोष्टींची नोंद इतिहासात होते. इतिहासाची मांडणी करताना इतिहासकार भूतकाळातल्या कोणत्या घटनांची निवड करतो, हे त्याला वाचकापर्यंत काय पोहचावयाचे आहे यावर अवलंबून असते, निवडलेल्या घटना आणि त्यांची मांडणी करताना अवलंबलेला वैचारिक दृष्टिकोन या गोष्टी इतिहासकाराच्या लेखनाची शैली निश्चित करतात.

इतिहास लिखनाची सुरुवात प्रथम ग्रीसमध्ये झाली. “ज्याला खऱ्या अर्थाने इतिहास लेखन म्हणता येईल असे लिखान प्रथम ग्रीसमध्ये व नंतर रोमन संस्कृतीच्या काळात सुरू झाले”¹. आधुनिक युगातील विचार विश्वाचा केंद्र बिंदु ‘माणूस’ राहिला यामुळे त्याचे कर्तृत्व, त्याची वाटचाल याचा शोध घेवून इतिहास लेखन केले जाऊ लागले. वर्तमान दृष्टिकोनात इतिहास हा केवळ राजेरजवाड्यांचा, धनिकांचा, जमीनदार, जहागीरदार, वरिष्ठ वर्गाचा मर्यादित न राहता तो तळागाळातल्या माणसांचा बहुजनांचा इतिहास शोधण्याकडे प्रयत्न केले जाऊ लागले. तसेच वर्तमानकालीन दृष्टिकोनातून पुराव्यावर आधारित इतिहास लेखन त्याचबरोबर लिखनातील सत्यता, वस्तुनिष्ठता यावर आधारित लेखन केले जाऊ लागले.

इतिहास लेखनाचे प्रकार:-

मानवी जीवनाची वाटचाल इतिहासामध्ये शोधली जाते. ती वाटचाल नोंदवताना म्हणजे इतिहास लेखन करताना विशिष्ट पध्दती स्विकाराव्या लागतात. त्या खालील प्रमाणे आहेत.

1) कालक्रमानुसारी लेखन: - या लेखन पध्दतीत कालक्रमानुसार इतिहासाचे प्रतिपादन करण्यात येते. “ऐतिहासिक काळाच्या प्रारंभापासून दरवर्षी किंवा दर शंभर वर्षात काय काय वृत्ते घडली त्यांची कालानुक्रमे हकीकत देण्याची जी पध्दती असे आहे तिला कालानुक्रमिक पध्दती असे म्हणतात”² इतिहास पूर्व काळ

¹ इतिहास विभाग, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड

आणि ऐतिहासिक काळ अशी विभागणी करून त्या-त्या कालानुसारी, सहस्रकानुसारी आणि शतकानुसारी कालक्रमानुसारी इतिहास लेखनात प्रागैतिहासिक काळाचा इतिहास, प्राचीन भारताचा इतिहास, मध्ययुगीन भारताचा इतिहास आणि आधुनिक भारताचा इतिहास अशा रीतीने लेखन केले जाते.

2) आशयानुसारी लेखन: - या लेखानाचा भर विशिष्ट अशा आशयावर असतो. मानवी जीवनाच्या वाटचालीत विविध बदल घडून येतात. या लिखनात वैचारिक तत्त्वचिंतनात्मक, नैतिक, धार्मिक स्वरूपाचे लिखन केले जाते. आशयघन अशा घटनांचा चळवळीचा मागोवा घेतला जातो. धर्म हा आशय केंद्रिभूत मानून बौद्ध धर्माचा, हिंदू धर्माचा, जैन धर्माचा, इस्लाम धर्माचा, ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास रेखाटणारे लिखाण झाले आहे. तसेच विचारांचा आलेख रेखाटणारेही इतिहास ग्रंथ आहेत.

3) पारंपरिक इतिहास लेखन: - या लेखानाचा प्रारंभ ग्रीक साम्राज्यात 'हिरॉडोट्स' या इतिहासकाराने केला. या पध्दतीच्या लेखनावर काव्यात्मतेचा प्रभाव होता. दैवकथा, दंतकथा याचा आधार या लेखन प्रणालीत घेतला जातो. साऱ्या घटना या ईश्वराच्या इच्छेनुसार घडतात. ही भूमिका पारंपरिक इतिहास लेखन पध्दतीचा मूळ गाभा आहे.

4) सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास लेखन: - इ.स. च्या 16 व्या शतकाच्या प्रारंभी पाश्चात्य जगात प्रबोधनाची चळवळ उभी राहिली. देव आणि दैवाचा आधार न घेता बुध्दीला पटणाऱ्या तर्कशुध्द पध्दतीने गतकालीन घटनांचा अन्वयार्थ लावला जाऊ लागला. माणूस त्याचे चिंतन, त्याची संस्कृती, अर्थकारण, समाजकारण याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. जगातल्या निरनिराळ्या संस्कृतीचा आलेख रेखाटणारे ग्रंथ सांस्कृतिक इतिहास ग्रंथांच्या स्वरूपात लिहीले गेले.

5) साहित्य व कला यांचे इतिहास लेखन: - साहित्याच्या अभ्यासातून त्या-त्या काळातील मानवी समाज जीवन प्रतिबिंबित होते. चित्रे, गुहाचित्रे, शिल्प, स्थापत्य, कला, नृत्य, नाट्य संगीत इत्यादीचा विकास होत गेला. याचा अभ्यास या लेखनात करण्यात येतो. प्राचीन साहित्याच्या अभ्यासातून प्राचीन भारतीय इतिहासाच्या अभ्यासाचे दालन खुले झाले. 'मॅक्सम्युलर' या जर्मन अभ्यासकाने भारतीय संस्कृत साहित्याचा इतिहासग्रंथ प्रथम शोधला. सर विल्यम जोन्स यांनी तर, जगातील सर्व प्राचीन भाषांचा साहित्याचा मागोवा घेतला. एकंदरीतच साहित्याच्या इतिहासातूनच तत्कालीन समाजाच्या प्रगतीचे मूळ आढळते.

6) लोकेतिहास:- इतिहासात केवळ राजे त्यांचे कर्तृत्व, प्रगती, अधोगती यांचा अभ्यास होत होता. त्यात सामान्य माणसांचे प्रतिबिंब उमटत नव्हते. या इतिहास पध्दतीत सामान्य माणसाचे प्रतिबिंब उमटविण्यात येते. लोकेतिहास याचा विचार हा 'अन्टोनिओ ग्रामची' याने अत्यंत पध्दतशीरपणे सुत्रबध्द स्वरूपात मांडला. "या संकल्पनेची मूळ मांडणी प्रसिध्द इटालियन मार्क्सवादी विचारवंत अंतोनिओ ग्रामची (1891-1937) यांनी केली होती. हा ग्रामची इटालीमधील मार्क्सवादाचा अत्यंत कृतिशील असा कार्यकर्ता होता"³ त्याने भावी

इतिहासकारांना असे आवाहन केले की, गतकालीन वाटचाल रेखाटताना समाजातल्या प्रभावी गटाबरोबरच दडपला गेलेला दुय्यम गट म्हणजे शोषित, पीडित असा सामान्य माणूस त्याचाही इतिहास शोधला पाहिजे असे आवाहन ग्रामची यांनी केले. एकंदरीतच शोषित, पीडित, कामगार यांच्या समस्यांचे शोषणाचे प्रतिबिंब या लिखान पध्दतीत उमटते व त्याचे प्रतिनिधीत्व करण्यात येते.

आधुनिक काळातील इतिहास लेखनाचे प्रवाह:-

भारतीय इतिहास लेखनातील विविध प्रवाहात प्रामुख्याने वसाहतवादी इतिहास लेखन, प्राच्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, स्वातंत्र्योत्तर काळातील इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन आणि सबाल्टन इतिहास लेखन, स्त्रीवादी इतिहास लेखन असे विविध लेखन प्रवाह दिसून येतात. काळाच्या वाटचालीत इतिहास लेखनातही प्रगती होत गेली.

इतिहास लेखनाचा वर्तमान कालीन दृष्टिकोन:-

इतिहास लेखनाचा वर्तमान कालीन दृष्टिकोन हा केवळ भूतकालीन घटनांची नोंद करणे नव्हे तर त्या घटनांचा आजच्या काळाशी असलेला संबंध आणि त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम तपासणे होय.

1. मानव केंद्रित आणि शास्त्रशुध्द मांडणी आधुनिक किंवा वर्तमान कालीन इतिहास लेखनाची सुरुवात प्रश्नांची मांडणी करण्यापासून होताना दिसते. आधुनिक काळात शास्त्रशुध्द पध्दतीच्या आधारे ऐतिहासिक पुराव्याचे चिकित्सक परीक्षण केले जाते व निष्कर्ष काढले जातात.
2. इतिहास लेखनाचा वर्तमान कालीन दृष्टिकोनात सर्वसमावेशक इतिहासाला महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. पूर्वीचा इतिहास हा प्रामुख्याने राजे, महाराजे सत्ताधारी वर्गापुरता मर्यादीत होता, पण वर्तमान कालीन इतिहास हा शेवटच्या स्तरापासून वरच्या स्तरापर्यंत रेखाटणे हे वर्तमान कालीन इतिहास लेखनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

आधुनिक काळात रँकेचे 'प्रत्यक्षवादी' लिखान व कॉम्टचे 'तत्त्वज्ञान' महत्त्वपूर्ण ठरते.

1. "आधुनिक काळातील रँके व कॉम्टच्या तत्त्वज्ञानाने इतिहास लेखनाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणलेली आहे. ऐतिहासिक सत्यावर भर दिल्याने इतिहासाला वर्तमानकाळात विश्वसनीयतेचा भक्कम आधार मिळाल्याचे दिसून येत आहे"⁴. यामुळे इतिहास लेखनात वस्तुनिष्ठता आली.
2. स्त्रीवादी इतिहासाला सुध्दा या इतिहासकालीन वर्तमान दृष्टिकोनात महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. "स्त्री ही स्वतःची प्रतिमा स्वतः घडवण्यास समर्थ आहे; कारण स्त्रीत्वाचे म्हणून काही शाश्वत असे सारतत्त्व अस्तित्वात नाही. स्त्रीने घराबाहेर पडून काम केले पाहिजे. यातूनच स्त्रीला श्रेयस व लौकिक प्राप्त होईल. तिला स्वतःचे भवितव्य स्वतः घडविता येईल"⁵

स्त्रीयांची कामगिरी, समाजातील त्यांचे स्थान, स्त्रीयांच्या दृष्टिकोनातून समाजातील बदलाचा अभ्यास वर्तमान कालीन इतिहास लेखनात दिसून येतो.

3. वर्तमान कालीन इतिहास लेखनाच्या दृष्टिकोनात बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन अवलंबला जात आहे. समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान तंत्रज्ञान यामध्ये मानवी प्रगतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग माणसाने कसा केलेला आहे याचाही शोध घेतला जात आहे.
4. इतिहासाच्या वर्तमान कालीन दृष्टिकोनात क्षेत्रीय इतिहास लिखानाला दिशा मिळाल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर स्थानिक इतिहासाचाही अभ्यास केला जात आहे.
5. वर्तमान कालीन इतिहासाचा अभ्यास करताना डिजिटल इतिहासाला सुध्दा महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. तंत्रज्ञानाच्या युगात ऐतिहासिक माहितीचे 'डिजिटायझेशन' झाल्याचे आढळते. इंटरनेट आणि संगणकीय साधनामुळे जगभरातील दस्तावेज संशोधकांना सहज उपलब्ध होत आहेत. ज्यामुळे संशोधनाची व्याप्ती वाढलेली आहे.

समारोप:-

आधुनिक काळात इतिहास लेखन हे विविध दृष्टिकोनातून होऊ लागले आहे. या लिखनात समाजातील मूल्य, समानता, मानवाधिकार याला महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. काळाच्या वाटचालीत इतिहास लेखनाची प्रगती होत गेली. प्राचिन, मध्ययुगीन कालखंडाच्या तुलनेत आधुनिक काळातील इतिहास लेखन अधिक वास्तववादी व वस्तुनिष्ठ होत गेले. मिथके, देवकथा, दंतकथा यांना स्थान न राहता इतिहासात हळूहळू विश्वसनीय, सत्य व वास्तव घटना हा लेखनाचा मूळ आधार ठरला. इतिहास लेखनाच्या वर्तमानकालीन दृष्टिकोनात पुरावे, सत्यता, वास्तवता, विश्वासार्हता याला महत्त्व प्राप्त झाले. कागदपत्रे नाहीत तर इतिहास नाही अशी आधुनिक इतिहास लेखनाची सुरुवात झाली.

संदर्भग्रंथ सूची:

- 1) तर्कतीर्थ जोशी लक्ष्मणशास्त्री, 'मराठी विश्वकोश' खंड 2 रा पृ.क्र. 508.
- 2) म्हैसेकर प्रदीप श., इतिहास तत्त्वज्ञान चिंतन आणि व्याप्ती, चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, प्र.आ., 2015. पृ.क्र. 121.
- 3) कदम डॉ. दिलीप, भारतीय इतिहासातील डी. डी. कोसंबी यांचे योगदान, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, प्र. आ. 2020, पृ. क्र. 307.
- 4) सातभाई डॉ. श्रीनिवास, इतिहास लेखनशास्त्र, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगपुरा, औरंगाबाद, प्र.आ. 2011, पृ. क्र. 182.
- 5) वांबूरकर, प्रा., जास्वंदी, इतिहासातील नवे प्रवाह, डायमंड पब्लिकेशन्स, प्र. आ. 2014, पृ. क्र. 69.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*